

UDK 631.525. (575.152)

**O'zMU BOTANIKA BOG'IDA MANZARALI VA DORIVOR O'SIMLIKLAR
INTRODUKSIYASI**

Tursunova Sh.A., Mirzamaxmudova M.B., Mirsoatova H.K.
O'zbekiston Milliy Universiteti, shohistatursunova10@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11508552>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Milliy Universiteti Botanika bog'ida manzarali va dorivor xususiyatlarga ega bo'lgan *Humulus lupulus* hamda *Valeriana* L. o'simliklari introduksiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Izlanishlar natijasida *Humulus lupulus* o'simligi o'sishi uchun zarur iqlim-tuproq sharoitlari va rivojlanish bosqichlari o'rganildi. Shuningdek *Valeriana* L. o'simligining laboratoriya va dala sharoitida unuvchanligi uchun maqbul sharoitlar aniqlandi.

Аннотация. В данной статье приводятся сведения об интродукции растений *Humulus lupulus* и *Valeriana* L. обладающих декоративными и лечебными свойствами в Ботаническом саду Национального университета Узбекистана. В результате исследований изучены климатические и почвенные условия и стадии развития, необходимые для произрастания *Humulus lupulus*. Также определены оптимальные условия прорастания растения *Valeriana* L. в лабораторных и полевых условиях.

Annotation. This article provides information about the introduction of plants *Humulus lupulus* and *Valeriana* L. with decorative and medicinal properties in the Botanical Garden of the National University of Uzbekistan. As a result of the reseach, the climatic and soil conditions and developmental stages necessary for the growth of *Humulus lupulus* were studied. The optimal conditions for the germination of the *Valeriana* L. plant in laboratory and field conditions were also determined.

Kalit so'zlar: introduksiya, dorivor, manzarali, laboratoriya, dala, iqlim, farmatsevtika, tibbiyot.

Ключевые слова: интродукция, лечебный, декоративный, лаборатория, полевой, климат, фармацевтика, медицина.

Key words: introduction, medicinal, decorative, laboratory, field, climate, pharmaceuticals, medicine.

O'simliklar introduksiyasi sohasida o'tkaziladigan tadqiqotlar flora tarkibini yanada boyitish, tabiiy o'simliklar resurslaridan samarali foydalanish, respublikamiz aholisi va ishlab chiqarish uchun kerakli bo'lgan foydali o'simlik turlarini tanlab olish va madaniylashtirish, seleksiya ishlarini yanada kengaytirish, istiqbolli yangi o'simlik navlarini yaratish, Vatanimiz oziq-ovqat va ekologik xavfsizligini ta'minlanishiga zamin yaratadi [6].

Ma'lumki, zamonaviy sivilizatsiya sharoitida fan va texnika taraqqiyoti, urbanizatsiya bevosita odam organizmida stress holatga olib keluvchi omillar soni ortishi va o'z navbatida asab tizimi zo'riqishlari patologiyalari rivojlanishiga sabab bo'lishi qayd qilinadi. Ushbu nuqta nazardan, odam organizmida asab tizimi kasalliklarini davolashda tinchlantiruvchi (*sedativ*) ta'sirga ega, qo'shimcha salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan, o'simliklar asosidagi tabiiy farmakologik dori preparatlarini izlab topish - hozirgi kun farmatsevtikasi oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ana shunday istiqbolli o'simlik turlaridan biri aynan *Humulus Lupulus* hisoblanadi. Hozirgi vaqtda farmatsevtikada bu o'simlik asosida yaratilgan – «Urolesan», «Valokardin», «Valosedan» kabi bir qator preparatlar tinchlantiruvchi, uyqusizlikka qarshi samarali ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Shuningdek, o'simlik g'uddasi tarkibidan ajratib olingan shifobahsh moddalar bir qator dori yig'malari tarkibiga kiritiladi [5].

Humulus Lupulus o'simligi g'uddasi ekstrakti neyroprotektiv ta'sir faolligiga egaligi, jumladan alkagolizmni davolashda odam organizmida yuzaga keluvchi notinchlik holatini bartaraf qilishda samarali ta'sir ko'rsatishi qayd qilingan [2]. Shuning uchun o'simlikning o'sish va rivojlanish hususiyatlarini keng ko'lamda o'rganib, uning muqobil introduksiya variantlari, ko'paytirish usullarini aniqlab amaliyotga tadbir qilish muhim ahamiyatga egadir.

Xmel yoki oddiy qulmoq (*Humulus Lupulus*) qishloq xo'jaligida ko'p yillik o'simlik sifatida (15 yildan ortiq) 10 – 12 s/ga hisobida hosildorlikka ega bo'lgan ekin turi hisoblanadi. *Humulus lupulus* O'zbekistonda asosan introduksiya qilinayotgan o'simlik bo'lib, uning tarkibi dorivorligi bilan o'ziga xosdir. Bu o'simlik dunyoning 25 dan ortiq mamlakatlarida keng miqyosda o'stiriladi va umumiy ekin maydonlari dunyo miqyosida o'rtacha 79,55 ming gektardan ortishi qayd qilingan. MDH miqyosida o'simlik plantatsiyalari asosan, Ukraina hududida keng rivojlantirilgan. Evropada Germaniya, Angliya, Chexiya va Slovakiya, Yugoslaviya, Polshada yirik *Humulus Lupulus* yetishtirish ekin maydonlari joylashgan [3]. Bu o'simlik odatda, asosan pivo ishlab chiqarish sanoati uchun g'uddalaridan foydalanish maqsadlarida yetishtiriladi, bundan tashqari uning mevasi yani "g'udda"lari sanoat miqyosida o'zgacha tam va hushbo'ylikni taminlovchi omil, alohida navli nonlar yopishda, tibbiyotda turli asab kasalliklarida tinchlantiruvchi vosita sifatida, yosh novdalari qaynatilgan holda tansiq oziq-ovqat sifatida, konservalash va lak – bo'yoq sanoatida, kosmetologiyada va bundan tashqari, ajoyib manzara kashf etuvchi o'simlik sifatida muhim ahamiyatga ega. O'simlikning yashil qismlari chorvachilikda qoramollar uchun silos tayyorlash maqsadlarida foydalaniladi [2].

O'zMU Botanika bog'I sharoitida olib borilgan izlanishlar natijasida *Humulus lupulus* L. uchun mo'tadil iqlim va namlik yetarli sharoit zarurligi aniqlandi. O'rtacha sutkalik harorat 18-25 °C ni, muhit pH qiymati 5,9 – 6,4 ga teng bo'lgan tuproq sharoitini talab qiladi.

Tadqiqot davomida o'simlik quyidagi rivojlanish fazalarini o'tadi: novda hosil qilish, poyasi va barglarining o'sishi yon shoxlarining paydo bo'lishi, gullashi, g'udda hosil bo'lishi, texnik pishishi, fiziologik pishishi, fiziologik o'lishi (yer ustki qismining).

O'simlikning bir yillik novdalaridan kesib olib tayyorlangan qalamchalar Kornevin biostimulyatorida ma'lum muddat (3, 6, 12 soatgacha) botirib qo'yilganda biostimulyatorning kimyo tabiatiga bog'liq holda o'simlikning tezda ildiz shakllantirishi aniqlandi. Oddiy suvda ma'lum muddat botirilib qo'yilgan qalamchalarda ham tez ildiz hosil bo'lishi aniqlandi.

Fenologik kuzatuvlar natijasida, o'simlikning birinchi vegetatsiya yilida vegetasiyaning boshlanishi 25 mart kuniga to'g'ri keldi, bu fazada o'simlik bir qancha novdalar hosil qildi. G'udda hosil qilish fazasi iyun oyining ikkinchi dekadasi boshlanib, avgust oyining ikkinchi dekadasi davom etdi, texnik pishish fazasi iyul oyining uchinchi dekadasi sentyabr oyining ikkinchi dekadasi gacha davom etdi. Fiziologik pishish vaqti esa, sentyabr oyining birinchi dekadasi dan oktyabr oyining ikkinchi dekadasi gacha davom etdi. Vegetasiya oxirida o'simlik bargi sekin asta sarg'aya boshladi va vegetasiyaning tugashi esa oktyabr oyining uchinchi dekadasi ga to'g'ri keldi.

Respublikamiz olimlardan A.I. Qosimov, M.M. Nabievlarning qayd etishlaricha, Valeriana lotincha soʻz boʻlib, rus va boshqa tillarga lotin tilidan oʻtgan. Baʼzi adabiyotlarda sinonim sifatida “maun”, “kadi oʻt” degan nomlar berilgan. Lotincha Valeriana soʻzining kelib chiqishi toʻgʻrisida ikki xil fikr mavjud boʻlib, birinchisida bu nom Rim imperatorlaridan biri-Valeriana sharafiga berilgan deyilsa, ikkinchisida Valere-«sogʻlom boʻlish» degan soʻzdan kelib chiqqan deyiladi

Valerianaceae oilasining valerianalar turkumi 250 dan ortiqroq turlarni oʻz ichiga olib, Evroosiyo qitʼasining moʻtadil iqlimli hududlarida keng tarqalgan. MDH da ularning 23 turi, xususan Oʻzbekistonda 3 ta (*V. chionophila*, *V. ficariifolia*, *V. fedtsshenkoi*) turi oʻsadi [4]. Halq tabobati va tibbiyotda keng qoʻllanilib kelinayotgan dorivor oʻsimliklardan biri bu dorivor valeriana Yu.N. Gorbunov MDH davlatlarida tarqalgan valeriana oʻsimligining morfologiyasi, sistematikasi va boshqa xususiyatlarini oʻrgangan. Oʻrta Osiyoning buyuk olimi va tabibi Abu Ali ibn Sino oʻzining “Tib qonunlari” asarida, fu (arabcha) togʻ sunbulining ildizi deb taʼrif berib oʻtgan va unga dorivor vosita sifatida baho bergan. 1974 yilda qaytadan chop etilgan Abu Rayhon Beruniyning “As-Saydana Fit-tib” asarida *V. officinalis* siydik haydash va boshqa kasalliklarga davo boʻlishi taʼkidlab oʻtilgan [7].

Qadimgi Misrda, Gresiyada va Rimda valeriananing dorivorlik xususiyati qadrlangan. Rossiyada bu oʻsimlik Pyotr I davrida kasalxonalar ehtiyoji uchun ekila boshlangan. Oʻsimlik ildizida 3,5% gacha efir moyi, 10 xil alkaloidlar, valeriana-glyukozidlar, A, B, C, vitaminlari, valepotriatlar, izovaleriana kislotasi, oshlovchi moddalar, qand, organik kislotalar, pro-azulen va boshqalar bor. Ildizi mineral moddalarga boy boʻlib, ildiz va ildiz poyasida koʻp miqdorda selen va boshqa mikro elementlar bor. *V. officinalis*ning preparatlari asabiylashganda tinchlantiradi, yurak faoliyatini, qon aylanishini, markaziy asab sistemasini va oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilaydi [1].

Oʻsimliklarning bioekologik xususiyatlari turli sharoitlarda har xil boʻlgani kabi, ularni koʻpaytirish ham turli sharoitlarda oʻziga xos xususiyatlarga ega [8]. *V. officinalis* va *V. ficariifolia* dala sharoitida urugʻidan yaxshi koʻpayadi. Oʻsimlik ekilgan maydonda keyingi yilda 1 m² da 80-90 ta maysalar unib chiqishi kuzatilgan. Yaʼni oʻsimliklarda pishgan urugʻlarning 10-15% yerga toʻkiladi. Dala sharoitidagi, tuproq yuzasidagi urugʻ unuvchanligi 30-34% ekanligi kuzatilgan boʻlsa, demak 1 tup oʻsimlikdan 250-270 ta urugʻning toʻkilishi aniqlandi. Dala sharoitida urugʻdan koʻpaygan yosh maysalar ona oʻsimlikdan 10-15 sm gacha boʻlgan masofada, tuproqning yumshoq yuza qatlamida joylashadi. Maysalar tashqi koʻrinishidan nimjon boʻlib, vegetasiya oxiriga kelib, balandligi 10-12 sm, 2-3 ta toʻpbargdan iborat boʻladi. bir toʻp bargda 3 tadan barg boʻlaklari hosil boʻladi. Ildizlarning chuqurligi 10-12 sm gacha yetadi.

Oʻsimlik urugʻlarining unuvchanligi laboratoriya sharoitida qulay harorat 20+23⁰C hisoblanib unish darajasi 80-90% ni tashkil etdi.

Shunday qilib, introduksiya sharoitida *V. officinalis*ning urugʻlari soyada iyul, avgust oylarida va 0,2 sm tuproq chuqurligida, mahalliy floramizda uchraydigan *V. ficariifolia* urugʻlari esa 2-3 sm chuqurlikda ekilganda yaxshi unuvchanlikka ega boʻlishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдуназаров Э.Э. Тошкент воҳаси шароитидаги доривор валериана (*Valeriana officinalis*) нинг интродукцияси ва биоэкологик хусусиятлари: Биол. фан. номзоди дис. – Тошкент: ЎЗР ФА «Ботаника» ИИЧМ, 2010. –120 б.

2. Беленовская Л.М. Компонентный состав и биологическая активность хмель (Cannabaceae): обзор результатов исследований последних десятилетий // Раст. рес. 2008. Т.44, вып.2. - С. 132 - 154.

3. Милоста Г.М. Агробиологические основы выращивания хмеля в Республике Беларусь : монография – Гродно : ГГАУ, 2010. – 286 с.

4. Флора Узбекистана. –Т.: Наука, 1961. Т.5. –С. 588-589

5. Холматов Х.Х. Ахмедов У.А. Фармокогнезия. – Тошкент: Ибн Сино, 1995. – 622 б

6. Қаршибоев Х.К. Ўсимликлар интродукцияси соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш муаммоларию-Твъллим, фан ва инновация,2016.№4.46-48-б.

7. Hongorzul Ts., Shatar S., Herluntungalag D., Nishida H. Main components of essential oil of *Valeriana officinalis* L. of darhad depression in Mongolia // Проблемы сохранения разнообразия растительного покрова Внутренней Азии: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. –Улан-Удэ. 2004. Ч. 2.–62. с.

Tursunova Sh.A., Safarov K.S. Germinating ability of seeds of different amaranths and the hydrolytic enzymes activity // European Science Review Scientific journal. – Vienna, Avstria, 2018. -№ 5-6. – P. 20-23.